

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 17/09/2023

NURSING CARE IN THE PREVENTION OF COMPLICATIONS RELATED TO RENAL REPLACEMENT THERAPY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8353269

Glenda Lara Marques Fernandes ¹

Edina Maria Araújo ²

Janderson de Sousa Lima ³

Benedita Beatriz Bezerra Frota ⁴

Joycilane Oliveira Aguiar ⁵

Crislaine Duarte de Loiola ⁶

Elaine Duarte de Loiola ⁷

Joara melo de Sousa ⁸

Phalloma Mércia Lima Albuquerque ⁹

Milena de Melo Abreu ¹⁰

Resumo

Introdução: A lesão renal aguda e a doença renal crônica causam comprometimentos significativos no metabolismo do paciente e trazem a necessidade da utilização de terapia renal substitutiva. **Objetivo:** Identificar na literatura brasileira as estratégias de enfermagem na prevenção de complicações relacionadas a terapia de substituição renal. **Metodologia:** Para isso, realizou-se uma revisão integrativa de literatura através de buscas na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O estudo contou com uma amostra final de 14 artigos a serem lidos e analisados na integral. **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciam a realização de ações de enfermagem que garantam a integralidade do cuidado, dessa maneira, sendo realizadas antes, durante e após o procedimento em si de terapia renal substitutiva que pode ser diálise, hemodiálise, hemofiltração entre outros. Assim, os cuidados incluem aqueles relacionados a fistula arteriovenosa no que se refere a sua higienização e melhor manejo, monitorização contínua dos sinais clínicos e sinais vitais assim como de glicemia capilar, comunicação efetiva com familiares e pacientes, prestação de orientações, articulação multiprofissional entre outros. **Conclusão:** Percebeu-se que a enfermagem exerce fundamental importância na prevenção de complicações relacionadas ao paciente submetido a terapia renal substitutiva e que a realização correta das atribuições de enfermagem melhora o prognóstico do paciente.

Palavras-chave: Enfermagem em nefrologia. Hemodiálise. Terapia Renal Substitutiva.

Abstract

Introduction: Acute kidney injury and chronic kidney disease cause significant disruptions in the patient's metabolism and necessitate the use of renal replacement therapy. **Objective:** To identify in the Brazilian literature nursing strategies in the prevention of complications related to renal replacement therapy. **Methodology:** For this purpose, an integrative literature review was conducted through searches in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), and Nursing Database (BDENF) indexed in the Virtual Health Library (BVS). The study had a final sample of 14 articles to be read and analyzed in full. **Results and Discussion:** The results highlight nursing actions that ensure the comprehensiveness of care, being performed before, during, and after the renal replacement therapy procedure itself, which may include dialysis, hemodialysis, hemofiltration, among others. Thus, care includes those related to arteriovenous fistula regarding its hygiene and better management, continuous monitoring of clinical signs and vital signs as well as capillary blood glucose, effective communication with family members and patients, provision of guidance, multidisciplinary coordination, among others. **Conclusion:** It was observed that nursing plays a fundamental role in preventing complications related to patients undergoing renal replacement therapy, and the correct performance of nursing duties improves the patient's prognosis.

Keywords: Nephrology Nursing. Hemodialysis. Renal Replacement Therapy.

1 INTRODUÇÃO

A Lesão Renal Aguda (LRA) é uma patologia clínica associada a grave morbimortalidade, seu diagnóstico está relacionado a elevação da creatinina sérica e tendo como causas principais a necrose tubular aguda, sangramento, desidratação, inflamação nos quadros sépticos e toxicidade associada a fármacos (RAMIREZ, COSTA & COSTA, 2017). A Doença Renal Crônica (DRC) por sua vez, é definida como presença de lesão renal ou de nível reduzido de função renal durante três meses ou mais independente do diagnóstico (MOURA *et al.*, 2009).

Essas duas condições estão associadas à necessidade de terapia de substituição renal contínua tendo em vista a ausência de função renal eficaz que gera comprometimentos significativos na função corporal e no metabolismo do indivíduo.

Nessa perspectiva, a terapia de substituição renal tem como objetivos a correção de anormalidades metabólicas decorrentes dessa disfunção renal a regulação do equilíbrio e dos balanços que são influenciados pelos rins como: ácido-básico, hídrico, volêmico e nutricional. Os métodos para tratamento incluem a diálise peritoneal, hemodiálise, ultrafiltração, hemofiltração e hemodiafiltração divididas em formas intermitentes e contínuas (SBN, 2007).

Assim, o indivíduo portador dessas patologias precisam serem informados sobre a enfermidade em si e o seu tratamento, as formas existentes de terapia renal substitutiva e os riscos e benefícios associados a modalidade terapêutica, acessos vasculares, dieta, restrição hídrica, uso de medicamentos controle de pressão arterial e glicemia (RIBEIRO *et al.*, 2012).

De acordo com a literatura existentes os cuidados de enfermagem incluem, além da orientação e comunicação efetiva, a monitorização contínua, verificação do funcionamento das máquinas, prevenção de infecção e verificação dos sinais vitais (PIRES *et al.*, 2017).

Acredita-se que este estudo possa contribuir para demonstração da equipe de enfermagem na prevenção de complicações relacionadas a esse processo terapêutico. Para isso, é essencial identificar que o profissional enfermeiro, como coordenador da equipe de enfermagem, deve estar ciente das sessões terapêuticas realizadas de maneira a identificar as particularidades de cada paciente.

Dessa forma, o estudo tem como objetivo identificar na literatura brasileira as estratégias de enfermagem na prevenção de complicações relacionadas a terapia de substituição renal.

2 METODOLOGIA

Trata-se de revisão integrativa de literatura. Esse tipo de estudo configura-se como um método que proporciona a síntese de conhecimentos e a incorporação dos resultados na prática clínica sendo divididos em seis fases:

Elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA, SILVA & CARVALHO, 2010).

A condução da pesquisa iniciou com a escolha da pergunta norteadora, para isso foi utilizado como método para elaboração da mesma a estratégia PICO (P: População, I: Fenômeno de interesse e Co: Contexto). Ela torna possível a construção da pergunta norteadora e, conseqüentemente, colabora na procura de evidências.

Sendo assim, o estudo tem como intuito responder a seguinte pergunta norteadora: Quais os cuidados de enfermagem voltados para a garantia da prevenção de complicações relacionadas à realização de terapia de substituição renal?

Os estudos foram pesquisados nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para isso, utilizou-se a seguinte operação de busca: “cuidados de enfermagem” or “enfermagem em nefrologia” and hemodialise or “terapia renal substitutiva continua”, resultando em uma amostra inicial de 366 estudos a serem lidos e analisados.

Como critérios de inclusão adotou-se artigos, com disponibilidade online dos estudos na íntegra, publicados nos últimos 5 anos (2016-2021) e que estivessem em idioma português, inglês ou espanhol. A aplicação desses critérios gerou uma amostra de gerou uma amostra de 82 estudos a serem submetidos a análise através da leitura de título e resumo.

Como critérios de exclusão adotou-se a ausência de resposta para a pergunta norteadora do estudo. duplicidade nas bases de dados e os que tivessem como tipo de metodologia a revisão de literatura. A partir disso, 02 artigos estavam duplicados nas bases de dados, 11 não apresentavam metodologia ou tipo de publicação condizente e 55 não respondiam a questão norteadora.

Desta forma, após a adoção desses critérios a presente revisão integrativa contou com uma amostra final de 14 artigos que foram lidos e analisados na íntegra.

Como método de análise dos resultados encontrados, foi utilizado o referencial de Bardin, que de acordo com Câmara (2013, apud, BARDIN, 2011) indica que a utilização da análise de conteúdo é dividida em três fases fundamentais, conforme o esquema apresentado na Figura 1: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação.

Os artigos também foram analisados conforme os seus níveis de evidências, conforme os descritos abaixo: Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados; Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental; Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais; Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa; Nível 5: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; Nível 6: evidências baseadas em opiniões de especialistas (MELNYK & FINEOUT-OVERHOLT, 2011).

A discussão foi realizada a partir a literatura científica, as citações utilizadas foram referenciadas utilizando as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e para a elaboração e formatação de trabalhos científicos, ou seja, os dados deste estudo foram discutidos a partir da literatura publicada. Os resultados foram apresentados por meio de quadros e tabelas, de modo a facilitar a interpretação do leitor. O estudo respeitou os autores das publicações analisadas, baseando-se na Lei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais, vide Lei no 12.853, de 2013) a qual altera, acrescenta e revoga alguns artigos para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, e dá outras providências. A Lei tem por objetivo proteger os autores, especialmente suas propriedades intelectuais de cunho literário, científico ou artístico, podendo ser analisadas por pesquisadores ou afins, visto que, uma vez encontradas em banco de dados on-line podem ser apreciadas, portanto não configura afronta aos direitos autorais (BRASIL, 1998; BRASIL, 2013).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização dos estudos

Foram incluídos no estudo 14 artigos que denotam as estratégias preventivas da equipe de enfermagem voltadas a prevenção de complicações nos pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva contínua, a síntese desses artigos está apresentada no quadro 1 no que se refere a título, autoria, ano de publicação, objetivo e nível de evidência.

Dos artigos incluídos, 01 (um) foi publicado no ano de 2021, 02 (dois) foram publicados no ano de 2020, 03 (três) foram publicados no ano de 2019, 01 (um) foi publicado no ano de 2018, 04 (quatro) foram publicados no ano de 2017 e 02 (dois) foram publicados no ano de 2016.

Quanto ao nível de evidência, foi possível perceber que 01 artigo obteve nível de evidência II, 05 obtiveram níveis de evidência III, 07 obtiveram nível de evidência IV e 01 obteve nível de evidência V. A análise do nível de evidência dos estudos foi realizada a partir do referencial de Melnyk e Fineout-Overholt (2011), conforme delimitado na metodologia deste estudo, o mesmo se baseia na compreensão do tipo de estudo e abordagem para classificação por meio da análise da metodologia dos artigos incluídos neste estudo. A força da evidência é uma forma de representação da geração de informações pertinentes apresentadas por cada estudo e a capacidade destes de colaborar com a tomada de decisão nos processos que envolvem a assistência à saúde (BERNARDO, 2011).

Quadro 1. Artigos incluídos na revisão integrativa de literatura. Sobral, Ceará, Brasil, 2021.

Título	Autoria	Ano	Objetivo	Nível de evidência
Cuidados de enfermagem ao paciente renal crônico em hemodiálise em uso de cateter duplo lúmen.	MAIA, S.F et al.	2021	Avaliar o cuidado de Enfermagem prestado ao paciente renal crônico em hemodiálise durante o manuseio do Cateter Duplo Lúmen.	IV
Vivências do cuidado de enfermagem em unidade de diálise: relato de experiência.	COSTA, B.C.P.C et al.	2020	Relatar a experiência vivenciada por uma discente de enfermagem ao cuidar de pacientes renais em hemodiálise.	V
Cuidados de enfermagem com shunt arteriovenoso cirúrgico em diálise	SILVA, E.F et al.	2020	validar um protocolo de cuidados para o monitoramento	II

renal: um estudo de validação.			e prevenção das complicações da fístula arteriovenosa.	
Integralidade do cuidado-permanência em nefrologia: concepções de enfermeiras.	SANTOS, B.T.U et al.	2019	Discutir como é a integralidade do cuidado-permanência para pacientes em tratamento em nefrologia.	IV
Enfermagem personalizada e aconselhamento nutricional para preservar a função renal em pacientes ambulatoriais com doença renal crônica.	CASTRO-SERRALDE, E.	2019	avaliar o efeito do aconselhamento personalizado prestado por profissionais de enfermagem e nutrição na preservação da função renal em pacientes com DRC atendidos em ambulatório.	III
Práticas de avaliação da adesão à medicação em ambientes de diálise: um levantamento das percepções dos enfermeiros renais.	GUIMIRE, S et al.	2019	Mensurar as percepções dos enfermeiros renais sobre a avaliação da adesão medicamentosa em pacientes em diálise.	III
Experiência e satisfação no trabalho da enfermeira de internação renal: um estudo qualitativo.	MCKENZIE, A.T; ADDIS, G et al.	2018	analisar as percepções dos enfermeiros sobre sua experiência, principalmente em relação à satisfação no trabalho.	IV
Adaptação cultural do End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire para pacientes em hemodiálise.	LINS, S.M.S.B et al	2017	Descrever as etapas da adaptação cultural do “End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire” para uso no Brasil.	III
Enfermagem e metas internacionais de segurança: avaliação em hemodiálise	AGUIAR, L.L et al	2017	descrever o cuidado de enfermagem prestado em serviço hospitalar de hemodiálise com base em metas internacionais de segurança do paciente	IV
Os efeitos de um programa de exercícios domiciliares supervisionado por enfermeiras na melhoria das percepções dos pacientes sobre os benefícios e barreiras aos exercícios: um ensaio clínico randomizado.	TAO, X; CHOW, S.K.Y; WONG, F.K	2017	Explorar os efeitos de um programa de exercícios em casa nas percepções dos pacientes sobre as barreiras e benefícios do exercício e adesão ao programa.	IV
O cuidado de enfermagem e suas representações no contexto da hemodiálise: aproximações e distanciamentos entre os seus atores sociais	SANTOS, F.K	2017	Analisar o cuidado oferecido pelos profissionais de enfermagem e o paciente no contexto da HD.	III

Estratégias e desafios educacionais em diálise peritoneal: um estudo qualitativo das experiências de enfermeiras renais.	BERGJAN, M; SCHAEPE, C.	2016	explorar as experiências, estratégias e desafios de enfermeiras renais no processo de educação do paciente em diálise peritoneal.	IV
O gerenciamento do cuidado de enfermagem na complexidade da adaptação da pessoa com doença renal crônica em hemodiálise.	FERREIRA, M.J.C	2016	Propor uma matriz teórica substantiva sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem frente ao processo de adaptação da pessoa com doença renal crônica em hemodiálise.	IV
Conhecimento dos pacientes sobre as medidas de autocuidado para prevenção de complicações no Serviço de Hemodiálise do Hospital Nacional Dos de Mayo 2013.	MARCATOMA, O; LOURDES, Y.	2016	verificar o conhecimento dos pacientes sobre as medidas de autocuidado para prevenção de complicações em serviço de hemodiálise.	III

A análise dos resultados evidenciados permitiu a identificação de algumas estratégias adotadas pela equipe de enfermagem que estão relacionadas aos momentos referentes a pré-realização do procedimento, durante a realização e após a realização configurando-se como um cuidado contínuo e de extrema importância para a garantia da qualidade de vida de pacientes que necessitam desse recurso terapêutico.

3.2 Estratégias de enfermagem adotadas para prevenção de complicações de pacientes submetidos a terapia renal substitutiva contínua

Em estudo realizado por Silva *et al.* (2020) na qual objetivaram a validação de um protocolo assistencial para prevenção de complicações com FAV, foi possível identificar como complicações aquelas relacionadas a infecção, pseudoaneurism e trombose.

É sabido que os profissionais de enfermagem são os responsáveis pela assistência direta no processo de cuidado do paciente renal em hemodiálise desenvolvendo ações antes, durante e após a realização do procedimento assim essa assistência envolve a monitorização contínua e a prevenção de complicações relacionadas a agravos à saúde. De forma específica, o profissional enfermeiro está envolvido com ações relacionadas ao cuidado direto, orientação e educação e pacientes e familiares assim como manipulação dos cateteres e fístula arteriovenosa (COSTA *et al.*, 2020).

Nessa perspectiva, o enfermeiro tem papel crucial na prevenção de complicações na fístula arteriovenosa (FAV), a sua avaliação compreende um conjunto de procedimentos relacionados ao exame físico e voltados à inspeção, palpação e ausculta do membro na qual foi realizado o procedimento, outro aspecto, é a vigilância quanto ao espaço entre as agulhas arterial e venosa de maneira a prevenir recirculação de sangue e uma diálise de baixa eficiência, a monitorização dos sinais vitais e dos parâmetros hemodinâmicos durante a sessão de hemodiálise auxilia na detecção de possíveis disfunções no acesso (SILVA *et al.*, 2020).

Como intervenções necessárias a serem realizadas pela equipe de enfermagem na prevenção de infecções relacionadas foi identificado a higienização das mãos, assim como a manipulação do CDL sob campo estéril, proteção dos lúmens com gaze estéril durante o manuseio e realização de antissepsia dos mesmos com solução antisséptica antes de acessá-los, aspiração de heparina e realização do teste da permeabilidade dos lumens do CDL, proteção da junção CDL-linhas envolvendo gaze e campo estéril, realização de flush com SF 0,9% após a desconexão, preenchimento dos lúmens com heparina após o flush, e selar as tampas estéreis (MAIA *et al.*, 2021).

Além destas, a lavagem do braço a ser puncionado, escolha correta do calibre da agulha de acordo com o tamanho da veia, manter o espaço de 3 centímetros do local da anastomose para a punção arterial e para o venoso manter espaço de 5 centímetros em relação ao arterial, virar o bisel da agulha após puncionar, para baixo, permitindo a total canalização do acesso e para minimizar o sangramento pós-punção, retirar a agulha caso ocorra extravasamento ou hematoma (SILVA *et al.*, 2020).

Quanto ao curativo a ser realizado no local após a desconexão, orienta-se uma leve compressão, com gaze estéril, por aproximadamente cinco minutos (SILVA *et al.*, 2020).

Estudos demonstram a importância da realização de atividade física, para salienta-se que esse incentivo não é atribuição exclusiva do profissional fisioterapeuta tendo em vista que a mesma configura-se como uma prática essencial de cuidado em uma perspectiva multiprofissional (TAO, CHOW & WONG, 2017).

Assim, estudos sugerem que a atividade física pode ser estratégia efetiva em todos os níveis de atenção a medida que colabora com a prevenção de incapacidade funcional, além disso, evidencia-se a taxa de óbito é consideravelmente menor nos indivíduos altamente condicionados em relação aos moderados e nestes em relação aos de baixo condicionamento (COELHO, BURINI, 2009).

No que se refere aos pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) os estudos sugerem que esta está entre as patologias que mais prejudicam a qualidade de vida (QV) da população uma vez que causam grande comprometimento físico, assim, o incentivo a prática de atividade física orientada fornece uma melhoria da QV a medida que colabora com a melhora do condicionamento físico e possibilita a realização das atividades de vida diárias (AVD). Assim, o exercício físico em pacientes nefropatas submetidos a hemodiálise se faz importante, considerando, a perda da funcionalidade e do condicionamento (NASCIMENTO; COUTINHO & SILVA, 2012).

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que as ações preventivas perpassam o cuidado de enfermagem e revelam a necessidade da atuação longitudinal na qual se torna necessário o acompanhamento do paciente antes, durante e após a realização do procedimento de terapia de substituição renal contínua.

Assim, a equipe de enfermagem exerce fundamental importância na prevenção de complicação relacionadas a este procedimento no que se refere a realização de procedimentos específicos com o FAV, comunicação efetiva com paciente e família, monitorização contínua dos sinais vitais de maneira a possibilitar uma atenção integral.

Acredita-se que este estudo possa contribuir positivamente para o melhor enfrentamento das complicações relacionadas a este procedimento e na identificação da importância da atuação da enfermagem para a melhora desse processo de cuidado.

Como limitações do estudo, cita-se a realização do estudo somente em bases de dados indexadas na BVS, orientando-se a ampliação desse estudo para bases de dados internacionais.

REFERÊNCIAS

ARRETCHE, Marta. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e autonomia. **São Paulo em perspectiva**, v. 18, n.º. 2, 2004, p. 17-26

_____. O mito da descentralização: maior democratização e eficiência das políticas públicas? **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, no. 31, 1996. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/RBCS_96.pdf>.

Acesso em 26 de abril de 2013.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo, Edições 70, 2011.

BERNARDO, Wanderley Marques. Importância da análise dos níveis de evidência publicados. **Rev. Assoc Med. Bras.** v. 57, n. 1, p. 01, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/ramb/v57n1/v57n1a01.pdf>>. Acesso em 09 fev. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Acessado em 11 de fevereiro de 2013.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394**, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 08 de fevereiro de 2013.

_____. Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013. **Altera os arts. 5o , 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A,99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o art.94 da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de1998, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, e dá outras providências**. Diário Oficial da União. Brasília – DF, 2013. Disponível em: < https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30043214/do1-2013-08-15-lei-n-12-853-de-14-de-agosto-de-2013-30043208>. Acesso em 11 jun. 2021.

COELHO, Cristiane Faria; BURINI, Roberto Carlos. Atividade física para prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis e da incapacidade funcional. **Rev. Nutr.** v. 22, n. 6, 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rn/a/3CfMRjMyHsMGzBxKRM6jtWQ/?lang=pt>>. Acesso em 11 jun. 2021.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. **Avaliação de Projetos Sociais**. 10 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

COSTA, Beta Cleide Pereira *et al.* Vivências do cuidado de enfermagem em unidade de diálise: Relato de experiência. Revista de enfermagem do Centro Oeste Mineiro. V. 10, e3084, 2020. Disponível em: <<http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/3084/2441>>. Acesso em 11 jun. 2021.

HORDIJK, Michaela. Participatory governance in Peru: exercising citizenship. **Environmentand Urbanization**, vol. 17 no. 1. 2005, p. 219-236. Disponível em: <<http://eau.sagepub.com/content/17/1/219>>. Acesso em 08 de jun. de 2013.

MAIA, Sayonnara Ferreira *et al.* Cuidados de enfermagem ao paciente renal crônico em hemodiálise em uso de cateter duplo lúmen. **Rev. Pesq. Cuid. Fundam.** v. 13, p. 410-414, 2021. Disponível em: <http://www.seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/9104/pdf_1>. Acesso em 11 jun. 2021.

MELNYK, Bernadette Mazurek; FINEOUT-OVERHOLT, Ellen. **Evidence based practice in nursing and healthcare: A guide to best practice**. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2011.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: Métodos de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto e contexto enferm [online]**. Florianópolis, v. 17 , n. 4, p. 758-764, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-07072008000400018&script=sci_abstract&lng=pt>. Acesso em 11 jun. 2021.

MOURA, Lenildo de *et al.* Monitoramento da doença renal crônica terminal pelo subsistema de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – Apac – Brasil, 2000 a 2006. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 18, n. 2, p. 121-131, jun. 2009. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742009000200003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 14 jun. 2021.

NASCIMENTO, Leilane Cristielle Alencar; COUTINHO, Érica Bona; SILVA, Kelson Nonato Gomes. Efetividade do exercício físico na insuficiência renal crônica. **Fisioter. Mov.** V. 25, n. 1, 2012. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/fm/a/qjDyDbKyQg54DSFwH5878Ch/>>

lang=pt#:~:text=Estudos%20demostram%20que%20a%20atividade,QV%20de%20pacientes%20renais%20cr%C3%B4nicos.>. Acesso em 11 jun. 2021.

PIRES, Mônica Gonçalves *et al.* O papel da enfermagem na assistência ao paciente em tratamento hemodialítico. **Rev. Tend. Da enferm. Profis.** V. 9, n. 3, p. 2238-2244, 2017. Disponível em: < <http://www.coren-ce.org.br/wp-content/uploads/2019/02/O-PAPEL-DA-ENFERMAGEM-NA-ASSIST%C3%8ANCIA-AO-PACIENTE-EM-TRATAMENTO-HEMODIAL%C3%8DTICO.pdf>>. Acesso em 14 jun. 2021.

RAMIREZ, Manuel G; COSTA, Maristela Carvalho; COSTA, Milena Daher Macedo. Análise de custo-efetividade da terapia renal substitutiva contínua versus intermitente para pacientes graves com lesão renal aguda, na perspectiva do Sistema Suplementar de saúde brasileiro. **J. Bras. Econ. Saúde.** v. 9, n. 2, p. 152-8, 2017. Disponível em: < <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/10/860000/jbes92-artigo-1.pdf>>. Acesso em 14 jun. 2021.

RIBEIRO, Renata Perfeito *et al.* Work-related illness in nursing: an integrative review. **Rev. Esc. Enferm. USP.** v. 46, n. 2, p. 495-504, 2012. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/4QYBcfLQQyLyptsFmRqbkyS/?lang=pt>>. Acesso em 23 mai. 2021.

SBN. Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes da AMB. **Comitê de Insuficiência Renal Aguda da Sociedade Brasileira de Nefrologia.** 2007. Disponível em: <https://arquivos.sbn.org.br/uploads/Diretrizes_Insuficiencia_Renal_Aguda.pdf>. Acesso em 14 jun. 2021.

SENGE, Peter, *et al.* **Escolas que aprendem:** um guia da Quinta Disciplina para educadores, pais e todos que se interessam pela educação. Porto Alegre: Artmed, 2005.

SIENA, Osmar. **Metodologia da pesquisa científica:** elementos para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. Porto Velho: [s.n.], 2007. Disponível em: <http://www.mestradoadm.unir.br/site_antigo/doc/manualdetrabalhoacademicoatual.pdf>. Acesso em: 10 de jan. de 2013.

SILVA, Eduardo Fernandes *et al.* Cuidado de enfermagem com a derivação arteriovenosa cirúrgica na diálise renal: estudo de validação. **Rev. Bras. Enferm.** v. 73, n. 6, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/gVGwMHpcsrXZ9zQwpVnXhWg/?lang=pt>>. Acesso em 11 jun. 2021.

SOUZA, Marcela Tavares; SILVA, Michelle Dias; CARVALHO, Raquel. Revisão integrativa: O que é e como fazer?. **Eistein.** V. 8, n. 1, 2010. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?lang=pt>>. Acesso em 11 jun. 2021.

TAO, Xingjuan; CHOW, Susan Ka Yee; WONG, Frances Kam. Os efeitos de um programa de exercícios domiciliares supervisionado por enfermeiras na melhoria das percepções dos pacientes sobre os benefícios e barreiras aos exercícios: um ensaio clínico randomizado. **JCN Clinical Nursing.** v. 26, n. 17-18, 2017. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.13798>>. Acesso em 11 jun. 2021.

¹ Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIH) do Hospital do Coração de Sobral. E-mail: glendalaramarquesf@gmail.com

² Mestranda do Programa de Pós-graduação Cuidados Clínicos Enfermagem e Saúde (PPCCLIS), Universidade Estadual do Ceará (UECE). E-mail: lanasofia@gmail.com

³ Enfermeiro da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração de Sobral. E-mail: janderson_s_lima@hotmail.com

⁴ Enfermeira Coordenadora do Serviço Ambulatorial do Hospital do Coração de Sobral. E-mail: biabezerra0758@gmail.com

⁵ Psicóloga pelo Centro Universitário – UNINTA. E-mail: joycilane.aguiar2018@gmail.com

⁶ Fisioterapeuta pelo Centro Universitário – UNINTA. E-mail: crislaine-loiola@hotmail.com

⁷ Fisioterapeuta pelo Centro Universitário – UNINTA. E-mail: elaine-loiola@hotmail.com

⁸ Enfermeira Coordenadora do Serviço de Hemodinâmica do Hospital do Coração de Sobral. E-mail: joaraenildo@hotmail.com

⁹ Enfermeira Coordenadora do Centro Cirúrgico do Hospital do Coração de Sobral. E-mail: phallomaalbuquerque@hotmail.com

¹⁰ Enfermeira Coordenadora da Gestão de Leitos do Hospital do Coração de Sobral. E-mail: enfermilena@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

